

[IN]VISIBILIDADES URBANAS. ARTE, MEMÓRIAS, CIDADES.

URBAN [IN]VISIBILITY. ART, MEMORIES, CITIES.

Lilian Amaral ¹

Resumo

O presente artigo propõe refletir sobre as mutações ocorridas no âmbito da arte pública e suas atuais configurações, (MWON, 1997) por meio de práticas artísticas realizadas por coletivos e artistas na cidade de São Paulo, com foco em atuações na região do Centro - Vila Buarque, Luz e Bom Retiro, implicadas com as dimensões das memórias coletivas e imaginário social. Adota-se como marco temporal o projeto de pesquisa em torno dos TICPs – Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem e suas reverberações - “Entre Territórios: Arte, Memórias, Cidade: narrativas mediadas”, em processo. A concepção de arte com a qual operamos em perspectiva relacional (BOURRIAUD, 2010) situa-se no campo da intervenção urbana com que a arte pública, como a compreendemos hoje, articula novas experiências estéticas, espaciais, temporais, em que o objeto de arte coloca-se em situação, junto com o observador/ator, diante da prática do lugar, conforme suas especificidades, conferindo-lhe olhar crítico, significação social, percepção política e sentido histórico (RANCIÈRE, 2010).

Palavras-chave: arte, cidade, memória, território, [in]visibilidades urbanas.

Abstract

This article reflect on the mutations occurred in the context of public art and its current configurations, (MWON, 1997) through artistic practices carried out by collectives and artists in the city of São Paulo, with a focus on performances in the Center of the city - Vila Buarque, Luz and Bom Retiro, involved with the dimensions of collective memories and social imaginary. It is adopted as a time frame the research project around the TICPs - Territories of Interest in Culture and Landscape and their reverberations - "Between Territories: Art, Memories, City: mediated narratives", in process. The conception of art with which we operate in a relational perspective (BOURRIAUD, 2010) is located in the field of urban intervention with which public art, as we understand it today, articulates new aesthetic, spatial, temporal experiences, in which the art object it puts itself in a situation, together with the observer/actor, facing the practice of the place, according to its specificities, giving it a critical view, social significance, political perception and historical sense (RANCIÈRE, 2010).

Keywords: art, city, memory, territory, urban [in]visibilities.

¹ Artista visual, curadora e pesquisadora junto ao Grupo de Pesquisa e Programa de Pós-Graduação DIVERSITAS/USP e MediaLab BR/UFG. Doutora e Mestre pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Pós-Doutora em Arte, Ciência e Tecnologia - IAUNESP e Universidade de Barcelona. Pós-Doutora em Arte e Cultura Visual pelo PPG da FAV-UFG. Membro dos Grupos de Pesquisa Barcelona Recerca : : Art i Creació Universidade de Barcelona, do Grupo de Pesquisa AMECIDADE – Arte, Memória e Cidade, do PPGEAHC do Mackenzie e Líder do Grupo de Pesquisa HOLOSCI(U)DAD(E) - <http://www.espai214.org/holos/>. Membro da ANPAP/BR.

Memória em deslocamento: patrimônios em transição na contemporaneidade. Podem as práticas artísticas construir lugar?

Transitar entre territórios converteu-se em condição humana contemporânea marcada pelo deslocamento, pelo fluxo e pela aceleração. Territórios entendidos como contextos definem os lugares de existência. Territórios culturais, étnicos, religiosos parecem definir melhor a noção contemporânea de lugar. Neste sentido, diálogos cada vez mais intensos vêm configurando uma nova cartografia cognitiva caracterizada por colaborações entre diferentes territórios e domínios, colocando em evidência as possibilidades de compartilhamento de estratégias pautadas por complementaridade, inter-relacionamento e reciprocidade entre campos: a história da arte, a estética, a teoria cinematográfica, os estudos culturais, a teoria dos meios, a arte/educação, a museologia, a cultura visual, os estudos de gênero, entre outros.

Que lugares, num mundo como o conhecemos, marcado pelo nomadismo, impermanência e simultaneidade, as manifestações artísticas podem ocupar como práticas críticas?

Hoje debatemos com muita insistência e clarividência o lugar da arte – fora do museu, no cotidiano – e, mais ainda, a própria instituição “museu” se vê pressionada a conquistar um lugar no cotidiano urbano na era do espetáculo, ora confundindo-se, ora competindo com *shopping centers*. Tudo está para ser visto, consumido, refletido, assumido ou descartado (AMARAL & BARBOSA, 2009).

Na atualidade, as práticas artísticas representam, por um lado, ferramentas de pesquisa e conhecimento da realidade e, também, instrumentos de ação que alcançam o *status* de “arte fora de si mesma”, ou “arte pós-autônoma”, segundo o pensamento de García Canclini.

Con esta palabra me refiero al proceso de las últimas décadas en el cual aumentan los desplazamientos de las prácticas artísticas basadas en objetos a prácticas basadas en contextos hasta llegar a insertar las obras en medios de comunicación, espacios urbanos, redes digitales y formas de participación social donde parece diluirse la diferencia estética. (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 17)

As práticas artísticas contemporâneas, que poderiam situar-se na categoria de *new genre public art*² ou, mais recentemente, no gênero da arte *site specificity*,³ despertam um interesse crescente tanto como marco para a aprendizagem como pelo valor que carregam em termos de implicações imateriais, demandas sociais e condição ordinária da vida urbana cotidiana.

Neste sentido, segundo AMARAL (2016), as práticas artísticas atuais consistem, em geral, em voltar a caminhar na cidade (praticar a deriva urbana), percorrê-la, redescobri-la, observá-la, mapeá-la, cartografá-la, reinventá-la, criar novos sentidos utilizando todos os meios disponíveis. Assim, ao fortalecerem a dimensão cultural do espaço público, atuam como expressão política.

A comunicação e a expressão artística intervêm em distintos âmbitos de construção social. Observamos que os avanços tecnológicos condicionam os fatores socioeconômicos-culturais promovendo formas de intercâmbio mais complexas, assim como mais complexas vão se tornando as mediações técnicas, semânticas e estéticas que sustentam a produção e a transmissão de informação que integram corpo e lugar – a palavra, a imagem, o movimento, o som, o território – por meio de cartografias artísticas diversas, formatos, linguagens e suportes: cartografias dos sentidos e das memórias coletivas.

A atualidade é marcada pela complexidade que configura o campo da Cultura, conceito em constante transformação. A problemática da preservação da memória pelos mecanismos da arte contemporânea, bem como do registro das ações neste campo, tem configurado um amplo debate, não somente por conservadores e restauradores, mas também por pesquisadores, curadores, educadores, museólogos, historiadores, assim como se converteu em contexto de criação dos próprios artistas. Entender o lugar da memória e do arquivo na/da arte contemporânea e seu papel na mediação com o Patrimônio Cultural, se constitui como enfoque da pesquisa colaborativa ***Entre territórios: arte, memórias, cidade. Narrativas***

² LACY, Suzanne. *Mapping the terrain: new genre public art*. Bay Press: Seattle, Washington, 1995.

³ KWON, Mwon. *One Place After Another: notes on Site Specificity*. October 80, Spring 1997, p. 85-110. 1997 October Magazine, Ltd. and Massachusetts Institute of Technology.

mediadas, compreendendo um campo expandido de estudo-intervenção cuja origem é o espaço urbano paulistano.

Constitui-se como projeto co-autoral, co-elaborativo, assim como campo ampliado de práticas poéticas como plataformas de discussões realizadas processualmente, propondo deslocamento de contextos e entrecruzamento de miradas. Práticas artísticas performativas, derivas urbanas coletivas, funcionam como acupuntura cultural, resistências e ponto de ignição face às mutações aceleradas frente aos interesses imobiliários, aos intensos processos de adensamento que vem caracterizando, na atualidade, as paisagens centrais da cidade de São Paulo.

Na qualidade de obra *processual e porosa à múltiplas contribuições*, **[IN]Visibilidades Urbanas. Arte, memórias, cidades**. Integra os processos da pesquisa **Entre Territórios e Redes**, parte do questionamento, experimentação e intercâmbio entre pesquisadores, educadores, artistas em territórios urbanos como lugares praticados, espaços de encontro, confronto, dissensos, fricções.

A temática e poética híbridas centram-se nas relações contextuais, nos processos de gentrificação, apropriação crítica e urbanismo tático. Expande-se, na condição de um Laboratório Nômade, com a realização de narrativas multissensoriais – vídeo, fotografia, paisagem sonora, performances, cortejos, publicações, atravessando o tecido urbano em suas múltiplas camadas, deixando resíduos do caminhar como prática estética, ética, política. Instaura paisagens transitórias, propositoras de transformações, por meio de narrativas e situações colaborativas que atuam como observatórios dos territórios, das memórias individuais e coletivas, convertendo-se em laboratórios de aprendizagem e incubadora de projetos e inovação social.

O patrimônio cultural, pelo seu teor simbólico e sua significação, funciona como suporte para evocar a memória/esquecimento, como fenômeno social que articula passado e presente [re]criando e [re]definindo os imaginários urbanos, projetando futuros. A prática artística, desta forma e neste contexto, configura-se como dispositivo privilegiado, uma espécie de tecnologia de processamento sensorial com a potencialidade para, no encontro com o outro, fazê-lo sair da posição de observador neutro, testemunha imparcial, indiferente, e colocá-lo também em ação, a mover-se, percebendo e transformando o lugar, enquanto nele se percebe, performa.

Fig. 1 - Casa Rodante. Redução de danos. Enquadro 5X5. Episódio 2 – Centro-Luz. Coletivo Casadalapa / Casa Rodante, Micro-roteiros da Cidade (Laura Guimarães), Paulestinos, Coletivo Trasnverso, Ozi. São Paulo, 2017. Arquivo Casadalapa. <https://enquadroweb.wordpress.com/2017/09/29/enquadro-5x5-luz/>.

Entre Territórios: arte, memórias, cidade parte das práticas artísticas - **[in]Visibilidades urbanas** e seus antecedentes – **Toque**⁴ e **Casa Rodante**⁵-, práticas artísticas colaborativas circunscritas aos territórios do Bom Retiro e Luz, em direção à **Poéticas Públicas** – Território Educativo das Travessias, proposta de entrelaçamento entre poética, educação e cidade, no contexto da Vila Buarque/Consolação. Tais experiências são desenvolvidas no eixo Paulista-Luz, compreendido como um dos TICPS – Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem, integrantes do Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo, como contexto de investigação-ação abordando processos que vêm redefinindo nossa plataforma de atuação em intervenção urbana e humana. Os trabalhos investigam como as psicologias privadas afetam o espaço público, entendendo a Arte como subversão da Cultura para criar um campo de ação em que os significados e estados das coisas sejam sempre revistos.

Essa concepção de arte situa-se no campo da intervenção urbana com que a arte pública, como a compreendemos hoje, articula novas experiências estéticas, espaciais, em que o objeto de arte coloca-se em situação, junto com o observador, diante da prática do lugar, conforme suas especificidades, conferindo-lhe olhar crítico, significação social, percepção política e sentido histórico. Nela, o espectador passa de uma condição contemplativa para

⁴ TOQUE: INSTALAÇÃO EM PROCESSO, AUTORIA COMPARTILHADA. Coordenação Hélio Schonmann. Curadoria Lilian Amaral. São Paulo: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, 2016/2017.

⁵ CASA RODANTE. Coletivo casadalapa. Projeto de Redução de Danos. Apoio PMSP | Secretaria Municipal de Direitos Humanos. São Paulo, Bom Retiro/Luz. 2017.

uma postura ativa, de “espectador emancipado”, pelo que se entende o “desmantelar a fronteira entre os que agem e os que veem, entre indivíduos e membros de um corpo coletivo” (RANCIÈRE, 2010, p. 31).

Espaços entremeios como lugares de encontro

Habitar o mundo, portal, lugar, diálogo...são metáforas que permitem visualizar a atmosfera em que a compreensão do encontro seja possível. Habitar como sinônimo de criar um espaço onde o humano possa emergir: construir situações, ou melhor dizendo, “a construção concreta de ambientes momentâneos da vida e sua transformação em uma qualidade afetiva superior: (...) o cenário material da vida e os comportamentos que entranha e que o desordenam” (DEBORD, 1957).

A conformação da prática artística contemporânea como experiência - poética urbana, lembra a ideia de rizoma pensada por Deleuze e Guattari como algo que “se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo”, que se configura como “aliança, unicamente aliança”, e que “tem como tecido a conjunção ‘e..., e..., e...’”. É o caso de dizer que **Entre Territórios**, visto como rizoma, “não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho (...) que rói as duas margens e adquire velocidade no meio” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 36).

Assim é o projeto **Entre Territórios: arte, memórias, cidade**, cuja potência encontra-se no “entre”, quer dizer, naquilo que as direções perpendiculares e os movimentos transversais proporcionam. As “formas” aqui, longe de se circunscreverem a um esboço fechado, dão lugar a um sentido de “formação”, devem ser consideradas suas dimensões relacionais, enquanto práticas artísticas com certo grau de acento de transitividade, na medida em que seus elementos ultrapassam o campo exclusivo da arte e se entrecruzam no âmbito das relações inter-humanas. Na concepção de Nicolas Bourriaud, “as figuras de referência das esferas das relações humanas agora se tornaram ‘formas’ integralmente artísticas”, dessa maneira toda iniciativa de se estar juntos, de compartilhar momentos de convivência, de criar situações de encontros, enfim, “todos os modos de contato e de invenção de relações representam hoje objetos estéticos passíveis de análise enquanto tais” (BOURRIAUD, 2009, p. 40).

O que é, então, **Entre Territórios**⁶ senão um convite às relações de convívio, como estratégia de proximidade, no modo como se assentam as práticas artísticas e as memórias na atualidade? Dos encontros presenciais (percursos, reuniões, cursos, palestras, oficinas) às relações virtuais em espaços eletrônicos e vetores discursivos, midiáticos, poéticos, tudo isso faz pensar este projeto-processo como dispositivo relacional, pelo qual campos de produção variados e interconexões de códigos culturais são acionados; um dispositivo que pela experiência da cidade, amplia nossa percepção estético-crítica do espaço como lugar praticado, em como nos relacionamos com ele de forma física e simbólica, e por meio dele, dimensionamos o imaginário urbano, a memória social e o patrimônio cultural contemporâneo.

O museu é o mundo.

Figs. 2, 3 e 4 - Tuíster da Cidade de São Paulo. Jornada do Patrimônio da Cidade de São Paulo. Da esquerda para a direita: Praça Rotary. Biblioteca Monteiro Lobato, Ocupação 9 de julho e Praça Dom José Gaspar, São Paulo, 2018. Foto: Lilian Amaral.

Arte, Memórias, Cidade.

Recentemente, organizamos um curso como parte da pesquisa em processo “Entre Territórios. Arte, memórias, cidade: narrativas mediadas”⁷, apresentado no Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP, seguido de uma imersão realizada junto ao Museu da Cidade de São Paulo, abrindo os debates do ano de 2020. Integrou a série **Diálogos no Museu da cidade**⁸, a partir de eixos articulados como propostas de aprofundamento de reflexões e relações entre a instituição museológica e os diversos territórios urbanos.

⁶ Proposta artística e educativa em processo contínuo, desenvolvida no contexto do projeto do TICP – Paulista-Luz, 2018-2021 junto ao DIVERSITAS USP. Projeto Tuíster da Cidade de São Paulo é uma Intervenção-jogo que envolve relações entre arte, memória, cidade e patrimônio cultural. Projeto resultante do Curso de Extensão “A Cidade como Experiência. Território Nômade”, colaboração entre Fundação Escola de Sociologia e Política, Escola da Cidade e Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenação desta pesquisadora.

⁷ <https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/entre-territorios-arte-memorias-cidade-narrativas-mediadas>

⁸ <http://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/convidadmos-para-o-proximo-dialogos-no-museu-da-cidade-20-de-fevereiro-de-2020/>

Concebidos em dois eixos temáticos, o primeiro painel discutiu “Museu escola caminhante: transitando pela rua como museu e sala de aula” e o segundo, “Cidade como museu: cultura urbana, memórias, redes”, envolvendo a participação de representantes e lideranças comunitárias dos territórios *Paulista-Luz*, com a presença de movimentos de moradias e escolas públicas do centro; *Jaraguá-Perus*, envolvendo uma complexa inter-relação entre cultura ancestral indígena, questões ambientais, memória operária e direitos humanos; *Grajaú-Bororé*, com foco nas problemáticas ambientais e educacionais e *São Mateus – São Mateus em Movimento*, como polo de arte urbana. Participam igualmente destes processos as áreas de pesquisa acadêmicas da FAU_USP – LabCidade, o DIVERSITAS USP e o PPG EAHC Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Tais ações integram os campos da investigação-ação e resultam da experimentação, conceituação e questionamentos em torno da concepção dos TICPs - territórios de interesse da cultura e da paisagem⁹ como elementos de fomento, intervenção e transformação dos territórios.

Os diálogos estabelecidos entre os dois painéis anteriormente mencionados constituem plataformas relacionais em que estão imbricados campos de prática, construção partilhada de conhecimento e aspectos relacionados aos territórios urbanos em suas múltiplas interfaces poéticas, educativas, patrimoniais e sociais, tomando-os como campos processuais para o debate acerca das disputas e negociações que refletem uma cartografia da (in)visibilidade das memórias urbanas contemporâneas. Estas são problematizadas no contexto das concepções que aproximam (e/ou distanciam) o museu do(s) território(s), campos, estes, implicados nos atuais debates em torno da sociomuseologia. Entendemos que o Museu da Cidade de São Paulo tem esse desafio e essa motivação para empenhar-se em atuar como Museu do Território.

⁹ Art. 314. Fica instituído o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, designação atribuída a áreas que concentram grande número de espaços, atividades ou instituições culturais, assim como elementos urbanos materiais, imateriais e de paisagem significativos para a memória e a identidade da cidade, formando polos singulares de atratividade social, cultural e turística de interesse para a cidadania cultural e o desenvolvimento sustentável, cuja longevidade e vitalidade dependem de ações articuladas do Poder Público.

Parte-se da concepção de que tanto a memória institucionalizada como o esquecimento são produtos sociais e não dados aleatórios, segundo apresenta Chauí (2006). Para além de discursos acadêmicos rigorosamente estruturados e de incursões em políticas públicas institucionalizadas, evidencia-se a força da construção de territórios patrimoniais sustentada pela experiência da participação direta de sujeitos protagonistas a partir de movimentos sociais debruçados nas temáticas urbanas, de meio ambiente, direitos humanos, diversidade sexual, direitos da natureza e direitos dos animais, que atuam em rede utilizando-se as redes sociais de comunicação e a arte como veículos e ferramentas narrativas para a visibilização e socialização do intangível. Com efeito, a emergência identitária como fenômeno essencial da vida pessoal e de mobilização social na era da mundialização, da Internet e da mídia, é um dos maiores paradoxos da sociedade contemporânea. Ou pelo avesso, estariam as memórias ocultas, negligenciadas e subalternizadas subvertendo as memórias oficiais mercantilizadas e mercantilizadoras, colocando-se a serviço de uma reeducação libertária para compor uma nova ordem do tempo? Na cultura contemporânea, afinal, a memória seria um dever ou um direito? Ou ambos simultaneamente? ¹⁰

A partir dos princípios de uma concepção libertadora e emancipatória da mediação no campo museal e patrimonial, como proposta por Freire (2011), destacamos a necessidade de concebermos as comunidades nas quais atuamos como sujeitos do processo, em que os projetos devam partir de suas próprias necessidades e demandas, estabelecendo outro tipo de relação nos lugares. Nesse sentido, contribui para superar as condições que o colocaram como objeto, o que Freire chamou de “conscientização”. Nesse sentido, é possível contribuir para a tomada de consciência dos homens como sujeitos de sua própria história. É necessário garantir uma participação social efetiva na construção de políticas de proteção da memória e do patrimônio, para que a população possa se enxergar no patrimônio e na memória oficial.

Da mesma forma, é fundamental considerar, para além dos valores estéticos e formais, os laços afetivos, sociais e simbólicos, cabendo às políticas públicas criar e garantir canais de aproximação e de participação social, proporcionando uma experiência única de construção coletiva, capaz não só de proteger a memória, como proporcionar a apropriação social e a

¹⁰ Discussões propostas por Davidson Kaseker, no contexto de abertura da publicação eletrônica “Patrimônios possíveis: arte, redes e narrativas da memória em contexto ibero-americano”, organizada por esta pesquisadora, como parte da pesquisa de Pós-Doutorado “Cartografias Artísticas e Territórios Poéticos, PPGArte e Cultura Visual e UB/Espanha, 2016.

consequente reinserção dos patrimônios no tecido urbano e rural. Assim, destaca-se a necessidade de construção de ações em rede, de forma compartilhada com as comunidades, envolvendo diversos segmentos públicos e da sociedade civil, bem como uma multiplicidade de estratégias, as quais devem ser determinadas a partir das especificidades e problemáticas de cada território.¹¹

O museu e a rua: a museificação dos centros urbanos contemporâneos

Na atualidade, é comum encontrarmos exemplos que mesclam, por um lado, valores associados à arte e à cultura em geral e, por outro, dinâmicas de mutação urbana de amplo espectro. As políticas de reconversão e reforma urbana que estão transformando tanto a fisionomia humana quanto morfológica das cidades consistem em favorecer os processos de gentrificação e tematização dos centros históricos, assim como a renovação de bairros inteiramente abandonados a processos de deterioração para sua posterior requalificação como zonas residenciais de categoria superior ou para sua adaptação às novas indústrias tecnológicas que demandam lógicas globalizantes.

Esses processos de transformação urbana são realizados, quase sem exceção, por todo tipo de atuações que invocam os princípios abstratos de arte, cultura, beleza, sabedoria etc. – em que as políticas de promoção urbana e a competição entre cidades reconhecem um valor a ser dotado de singularidade funcional e prestígio, que, na prática, são estratégias especuladoras e sensacionalistas, além de se constituírem em fonte de legitimação simbólica das instituições políticas diante da própria cidadania. Nesse contexto, o estabelecimento de grandes conteúdos artístico-culturais em lugares-chave aparece como uma espécie de adorno que acompanha uma reativação do espaço urbano efetuada sempre a partir de critérios de puro mercado e que acarreta, por sua vez, operações de exclusão social daquela população que não será considerada “à altura” do novo território reativado. Tais iniciativas são quase sempre entregues à confiança de arquitetos-estrela, que recebem a incumbência de executar tarefas que não são novas: de um lado, adornar a cidade, enfatizando os valores de harmonia, sugerindo a vida urbana ideal como experiência estética; e, do outro, desemaranhar a cidade, contribuir com a sua esquematização, oferecer lugares claros e esclarecedores nos

¹¹ Ideias discutidas no contexto do projeto Plataforma Paranaíacaba: memória e experimentação, coordenado por esta pesquisadora, com participação da comunidade local, do IPHAN SP, da OEPE – Observatório de Educación Patrimonial da Espanha – www.oepe.es e da REPEP, 2016.

quais se possa identificar com simplicidade o que deve ser visto e como fazê-lo, desativando ou diminuindo a crônica tendência do urbano à opacidade. Ao engajar o público na condição de cartógrafo e performer do lugar, opera-se na contramão do sentido de gentrificação dos espaços urbanos. Propõem-se microações de reexistência poética como antídotos à invisibilidade, à espetacularização e à especulação imobiliárias, inscrevendo formas de experimentação e reinvenção de relações entre pessoas, cidades e memórias por meio de criatividade social, ação coletiva e práticas artísticas no presente.

[In]Visibilidades Urbanas: Imaginários Distópicos. Pele e corpo da cidade em camadas

Paisagem audiovisual resultante de experimentações realizadas na cidade de São Paulo, na região central, denominada pejorativamente como cracolândia, local de confinamento de usuários e dependentes do crack, igualmente território historicamente marcado pelos sucessivos apagamentos das memórias, incidindo na configuração dos imaginários urbanos caracterizado pela vulnerabilidade social. Por meio de derivas sonoro-visuais por espaços públicos e privados opera-se a construção de uma narrativa em camadas, em que a performatividade é dada pelo perscrutar os diversos âmbitos da memória do/no território. Resulta de sucessivos apagamentos, sobretudo, vinculados aos grupos minorizados.

Fig. 5 - [IN]VISIBILIDADES URBANAS. Lilian Amaral e Ivan David. Impressão para lambe-lambe/intervenção urbana articulada ao projeto Paisagens da Memória, co-pesquisa em contexto ibero-americano. VideoPerformance, workshop, experimentações, derivas. São Paulo, 2019/2020. Imagem Ivan David, acervo Paisagens da Memória.

As camadas, ao mesmo tempo que nos fazem penetrar, performar e atritar as fronteiras entre público e privado, memória e esquecimento, entre visibilidade e invisibilidade, mesclam

distintos tempos e espaços: das paisagens sonoras em ídiche representadas pelas vozes que relatam as inscrições das lápides de 48 “polacas” oriundas do leste europeu no início do século XX, estabelecendo um arco temporal em torno das problemáticas do feminicídio praticados e naturalizados na cultura patriarcal, colonizadora e machista do país, às sonoridades do comércio ambulante, aos depoimentos de artistas urbanos que discorrem sobre as condições de vida dos habitantes do território, moradores de rua, sem-teto, aos subterrâneos que escondem os caminhos dos fluxos das águas que desembocam no enfermo e igualmente invisível rio Tamanduateí. Imagens de sobrevoo nos aproximam das perspectivas das câmeras de vigilância instaladas em todos os espaços da cidade, em que somos surpreendidos com a presença e o aceno de operários atuantes no restauro das torres do Museu da Língua Portuguesa em deslocamentos que utilizam a câmera atrelada ao drone e ao mesmo tempo revelam os vazios e silêncios de um corpo-território-cidade abandonado, esquecido, fraturado, rasurado.

Como forma de apresentar os percursos da memória e destacar regimes de invisibilidade, operamos com distintos planos em camadas, tais quais palimpsestos. O plano da rua é marcado pela vulnerabilidade, pela presença invisível de moradores e usuários de crack, pelas mais variadas formas de violência e vigilância em um território dilacerado, com rastros de presenças sucessivamente apagadas, sujeitos-objetos descartados como dejetos e a varrição contínua da rua como mecanismo de apagamento e “limpeza social”. A gramática visual anuncia e tatua a resistência e as falências das memórias evanescentes diante do tempo e das forças opressivas.

As camadas sobrepostas que constituem a narrativa audiovisual são estratégias arquitetadas para tentar decifrar as maneiras como se colocam e se resolvem esteticamente, os problemas de significação implicados na poética da [in]visibilidade em que acúmulo, sobreposição e simultaneidade anunciam as formas de mutação e deslocamento engendradas pela cidade.

A arte emerge como dispositivo minemônico com a capacidade de promover a restituição simbólica das vidas precarizadas. Restituir as memórias desses sujeitos hoje, quando o extermínio e suas múltiplas fisionomias são elementos banalizados e transformados em parte de nossa necropolítica, configura-se como uma tentativa de nos revigorar para a resistência cotidiana. “A arte do ‘desesquecimento’ (...) reafirma a capacidade empática e crítica do

campo estético, deixando claro que a arte é parte essencial da luta política hoje” (SELLIGMANN-SILVA, 2019).

Referências bibliográficas

AMARAL, Lilian. O museu é o mundo. Arte contemporânea, cotidiano urbano e transformação do patrimônio cultural. In: Amaral L. (org.), *Cartografias artísticas e territórios poéticos*. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, MediaLab UFG, 2016. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/679/o/CARTOGRAFIAS_COM_NOVO_I%CC%81NDICE_AGO_2016.pdf. Acesso em 08 de abril de 2020.

BOURRIAUD, Nicolas. *Estética relacional*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

CHAUÏ, M. *Cidadania cultural. O direito à cultura*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006.

DAVIDSON, Kaseker. Palavras de apresentação. In: Amaral L., ROCHA, C. (orgs.), *“Patrimônios possíveis: arte, redes e narrativas da memória em contexto ibero-americano”*. Goiânia: MediaLab BR /UFG e CIAR, 2016. <https://patrimonios-possiveis.medialab.ufg.br/apresentacao.html>. Acesso em 08 de abril 2020.

DEBORD, Guy. *Informe sobre la construcción de situaciones*. Paris, 1957.

DELEUZE, Giles; GHUATTARI, Felix. *O que é filosofia?* São Paulo: EDITORA 34, 1995.

FREIRE, P. *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GARCIA CANCLINI, Néstor. *La sociedad sin relato*. Antropología y Estética de la inmanencia. Uruguai: Katz Editores, 2010.

KWON, Mwon. *One Place After Another: notes on Site Specificity*. October 80, Spring 1997, p. 85-110. 1997 October Magazine, Ltd. and Massachusetts Institute of Technology.

RANCIÈRE, Jacques. *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago Ediciones, 2010.

SELLIGMANN-SILVA, Márcio. *[in]visíveis. Polacas: memória e resistência*. Folder. São Paulo: Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Oficina Cultural Oswald de Andrade, 2019.

Referências audiovisuais

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

AMARAL, Lilian, DAVID, I. S. *[IN]VISIBILIDADES URBANAS*. Videoperformance. São Paulo: Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Oficina Cultural Oswald de Andrade. <https://youtu.be/wG1cG25cUMY> . Acesso em 01 de abril, 2021.